

METADATA VA TEGGLASHNING KORPUSDAGI AHAMIYATI

Arabboyeva G. Sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683333>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi metadata va teglash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ularning korpus yaratishdagi ahamiyati, teglar va metadata yordamida korpusda tadqiqot olib borishning qulaylik va afzalliklari yoritilgan.

ABSTRACT

This paper provides information about metadata and tagging. Their importance in corpus building, convenience and benefits of corpus research using tags and metadata are highlighted.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, metadata, teglash, kengaytirilgan tahlil, nuansli tahlil.

Keywords: corpus linguistics, metadata, tagging, enhanced analysis, nuanced analysis.

KIRISH

Til jamiyat va vaqt bilan hamnafaslikda o'zgaradi va rivojlanib boradi. Texnika asrida yashayotganimiz bois tilni kompyuter texnologiyalari yordamida o'rganish va texnologiyalarda tildan foydalanish muammolarini tadqiq etish bugungi kunimizning dolzarb masalalardan biridir. Ushbu tadqiqotlarning bir qismi korpus lingvistikasida o'rganiladi. Korpus lingvistikasi til korpuslarini yaratish bilan bog'liq masalalarni tadqiq etadi. Korpus yaratishda ma'lumotlar bazasi, korpusning qidiruv tizmi, interfeysi va shu kabilar bilan bir qatorda kiritilgan ma'lumotlarni teglash va ularning metadataalarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Korpus lingvistikasida metadata va teglar bir necha sabablarga ko'ra hal qiluvchi ahamiyatga ega:

1. Ma'lumotlarni tashkil etish va qidirish

- Metadata matnlar muallifi, nashr etilgan sana, janr va kontekst kabilar haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etish orqali korpusni tizimli ravishda tartibga solishga yordam beradi. Bu esa ushbu mezonlar asosida ma'lumotlar to'plamini olishni osonlashtiradi va tadqiqotchilarga matnlarni muayyan parametrlar doirasida tahlil qilish imkonini beradi.

- Teglash matnning nutq qismlari (POS), lemmalar yoki sintaktik tuzilmalar kabi qismlarga oid ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va bu korpusda olib borilgan maqsadli qidiruv va tahlillarni osonlashtiradi.

2. Kengaytirilgan tahlil

- Metadata yanada murakkab va nuansli tahlillar (chuqur tahlil)ni amalga oshirish imkonini beradi. Misol uchun, tadqiqotchilar metadata yordamida ma'lumotlarni filtrlash orqali turli janrlar, vaqt davrlari yoki muallif demografiyasi bo'yicha tildan foydalanishni solishtirishlari mumkin.

- Teglash turli lingvistik xususiyatlarni aniqlash va turkumlash orqali chuqur lingvistik tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, POS teglari grammatik tarafdin chuqurroq o'rganish imkonini beradi, semantik teglash esa matn ichidagi ma'no va mavzularni tahlil qilishda yordam beradi.

3. Qayta ishlash va shaffoflik

- Metadata ishlatilgan ma'lumotlarning kelib chiqishi va xususiyatlarini aniq hujjatlashtirish orqali tadqiqotlarning takrorlanishini ta'minlaydi. Boshqa tadqiqotchilar bir xil korpusga metadata bilan birga kirish orqali tadqiqotlarni takrorlashlari yoki kengaytirishlari mumkin.

- Teglash tahlilning shaffofligiga hissa qo'shadi, chunki u ma'lumotlar qanday toifalarga bo'linganligi va talqin qilinganligini aniq ko'rsatib beradi, bu esa o'zaro tekshirish va keyingi tadqiqotlar uchun zarurdir.

4. O'zaro hamkorlik

- Metadata korpusni boshqa ma'lumotlar to'plamlari bilan integratsiyalash imkonini beradi (misol uchun, internetdagi biror sayt linkini keltirish orqali). Bu esa bir nechta manbalar bo'ylab kengroq tadqiqotlar o'tkazish imkonini beradi. Standartlashtirilgan metama'lumotlar turli korpuslarni, hatto ular dastlab turli tadqiqot maqsadlari uchun yaratilgan bo'lsa ham, birlashtirishni osonlashtiradi.

- Teglash avtomatlashtirilgan lingvistik tahlil uchun turli xil vositalar va dasturlardan foydalanishga imkon beradi, bu korpusni turli tadqiqot metodologiyalari va texnologiyalari bilan moslashtiradi.

5. Avtomatlashtirish va masshtablash

- Metadata ma'lumotlarni tanlash va qayta ishlash vazifalarini boshqarishi mumkin bo'lgan mashina tomonidan o'qiladigan ma'lumotlarni taqdim etish orqali yirik korpuslarni avtomatlashtirilgan qayta ishlashga yordam beradi.

- Teglash ma'lum o'lchovda avtomatlashtirilgan tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, yorliqli korpusdan katta ma'lumotlar to'plamidagi lingvistik tendensiyalarni o'rganish uchun mashinali o'qitish modellari bilan foydalanish mumkin, buni qo'lda qilish mumkin emas.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, metama'lumotlar va teglash korpus lingvistikasida muhim ahamiyatga ega, chunki ular strukturani ta'minlaydi, batafsil tahlil qilish imkonini beradi va katta ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlashda texnologiyadan foydalanishni osonlashtiradi.

References:

1. Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). **Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use.** Cambridge University Press.
2. McEnery, T., & Hardie, A. (2011). **Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice.** Cambridge University Press.
3. Leech, G. (1997). **Introducing Corpus Annotation.** In **Corpus Annotation: Linguistic Information from Computer Text Corpora,** ed. by Roger Garside, Geoffrey Leech, and Tony McEnery. Addison Wesley Longman.
4. Hunston, S. (2002). **Corpora in Applied Linguistics.** Cambridge University Press.